

A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A CRIANÇAS COM DIABETES MELLITUS TIPO 01: UM ENFOQUE NA PERCEPÇÃO FAMILIAR

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 15/08/2023

NURSING CARE FOR CHILDREN WITH TYPE 01 DIABETES MELLITUS: A FOCUS ON FAMILY PERCEPTION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8249887

¹Nair Arrais Leite, ²Allan Bruno Alves de Sousa Santos, ³Cláudio Rodrigues de Lima, ⁴Andrea Branco Marinho, ⁵Roberta Georgia Sousa dos Santos, ⁶Victória Maria Pontes Martins, ⁷Milena Rodrigues Lima da Silva, ⁸Daniel Ávila Silva Monteiro, ⁹Guilherme de Andrade Ruela, ¹⁰Jessica Andrade Limeira, ¹¹Itaécio Felipe Silva, ¹²Wallace da Silva de Paula, ¹³Pamella Semiramys Silvestre da Silva, ¹⁴Taynara Martelli Prado, ¹⁵Leandro Barbosa Teixeira, ¹⁶Kamila Leite de Amorim Magalhães, ¹⁷Cristina Maria Oliveira Martins Formiga, ¹⁸Talita Marley Passos de Araújo, ¹⁹Nadja Nathany Severo do Monte, ²⁰Karina de Souza Silva

Resumo

A pesquisa objetiva identificar na literatura os cuidados de enfermagem a crianças com Diabetes Mellitus tipo 1, apresentando um enfoque nas dificuldades enfrentadas pelas crianças e a percepção familiar acerca do cuidado. Trata-se de uma revisão do tipo integrativa. Dessa forma, com a técnica PICo, construiu-se a seguinte questão: “Qual a importância dos cuidados de

enfermagem a criança com Diabetes Mellitus tipo 1? E a percepção familiar acerca dos cuidados”. Através dos descritores “Crianças”, “Cuidados de enfermagem” e “Diabetes Mellitus tipo 1” de forma controlado e não controlado, auxiliado pelos operadores booleanos “AND” e “OR”. A busca foi realizada na base da LILACS e MedLine via Biblioteca Virtual em Saúde e PubMed. Como critérios de inclusão estabeleceram-se: artigos publicados a partir do ano de 2017 a 2023, sem limitação de idioma, disponíveis na íntegra. Cartas ao editor, estudos teóricos e incompletos foram excluídos. A amostra foi composta por 09 pesquisas. As pesquisas evidenciaram que as ações de enfermagem estão disponíveis de forma ampla em todos os ambientes hospitalares, domiciliares, como também em ambientes relacionados a atenção primária em saúde, como as escolas. Com relação a percepção familiar acerca dos cuidados, a educação em saúde foi a principal ação atenuante a eventos estressores no campo familiar.

Palavras-chave: Cuidados de enfermagem. Crianças. Diabetes Mellitus tipo 01.

Abstract

The research aims to identify nursing care for children with Type 1 Diabetes Mellitus in the literature, focusing on the difficulties faced by children and the family's perception of care. This is an integrative review. Thus, with the PICO technique, the following question was constructed: “What is the importance of nursing care for children with Type 1 Diabetes Mellitus? And the family's perception of care”. Through the descriptors “Children”, “Nursing care” and “Diabetes Mellitus type 1” in a controlled and uncontrolled way, aided by the Boolean operators “AND” and “OR”. The search was carried out in the LILACS and MedLine database via the Virtual Health Library and PubMed. As inclusion criteria were established: articles published from the year 2017 to 2023, without language limitation, available in full. Letters to the editor, theoretical and incomplete studies were excluded. The sample consisted of 09 surveys. The surveys showed that nursing actions are widely available in all hospital and home environments, as well as in environments related to primary health care, such as schools. Regarding the family's perception of care, health education was the main mitigating action for stressful events in the family field.

Keywords: Nursing care. Children. Type 01 Diabetes Mellitus.

INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o diabetes mellitus tipo 1 (DM1), é uma patologia de caráter crônico que se desenvolve na população infanto-juvenil, em decorrência da destruição das células *B* pancreáticas produtoras de insulina, ocasionando a sua falta total no organismo, sendo conceituada como uma doença autoimune e poligênica (NEVES *et al.* 2017). Já relacionado ao diabetes mellitus tipo 2 (DM2), no ano de 2020 é estimado que 9,3% dos adultos, entre 20 a 79 anos, vivem com essa patologia, além disso, 1,1 milhões de crianças e adolescentes com menos de 20 anos apresentem Diabetes Mellitus tipo 01 (ANAD, 2022).

O diabetes mellitus tipo 1, ocorre quando a produção de insulina no pâncreas é insuficiente, não proporcionando a ligação entre as moléculas de glicose e o tecido muscular. O pâncreas perde a capacidade de produzir insulina em decorrência de defeitos no sistema imunológico, ocasionando que os anticorpos ataquem as células produtoras deste hormônio, sendo assim uma patologia autoimune (PERES *et al.*2016).

O ataque do corpo às células pancreáticas pode ser ocasionado por fatores ambientais ou genéticos, isto é, em pessoas que herdaram certos genes que as tornam suscetíveis a desenvolver diabetes mais cedo ou mais tarde. Os familiares de primeiro grau de um paciente com DM tipo 1 têm um risco mais elevado de desenvolver esta patologia. Irmãos têm aproximado de 4% a 8% e gêmeos idênticos têm um risco muito maior de 30% a 50%. Assim, o risco de uma criança com um dos pais DM 1 de ter diabetes é aproximadamente 10% se o pai for afetado e aproximadamente 4% se a mãe for afetada (MOURA *et al.*2017).

Dentre as principais complicações evidenciadas em crianças e jovens com DM1 aponta-se a cetoacidose diabética, representada por um arranjo de disfunções fisiológicas e metabólicas, provenientes da redução grave dos níveis de insulina no organismo, e diretamente ligada a produção de hormônios como o glucagon, cortisol, cetocolaminas e hormônios do crescimento, que através da produção

excessiva e redução do uso de glicose, ocasiona a hiperglicemia e aumento nas taxas de ácidos graxos, promovendo o desenvolvimento de corpos cetônicos a nível hepático (CASTRO *et al.*2021).

As crianças com DM1 se enquadram no grupo de Crianças com Necessidades Especiais da Saúde (CRIANES), sendo propensas a apresentarem distúrbios relacionados ao crescimento e desenvolvimento, podendo ocasionar déficits nos aspectos sociais e emocionais (SILVA *et al.* 2022). Outro achado importante é a alta demanda a cuidados assistenciais integrais, sendo elas farmacodependentes, o que implica em uma frequência maior de cuidados de saúde, dentre elas as ações de enfermagem (SOARES; DELL'AGLIO, 2017).

A assistência de enfermagem a crianças com DM1 se caracteriza como ação fundamental na prevenção de complicações e promoção da qualidade de vida, pois a enfermagem atua principalmente na educação em saúde desses pacientes e suas famílias, sendo esta uma das ações primordiais de uma boa assistência em saúde, como também realizando todo o planejamento de cuidados desses pacientes de forma crônica (BARBOSA; TRINDADE, 2023).

Portanto, o estudo objetiva identificar na literatura os cuidados de enfermagem a crianças com Diabetes Mellitus tipo 1, apresentando um enfoque nas dificuldades enfrentadas pelas crianças e a percepção familiar acerca do cuidado.

MÉTODO

Tipo de Estudo

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Este tipo de estudo é definido como uma busca de pesquisas relevantes sobre uma determinada temática, que possibilita discutir e evidenciar fatos, identificando lacunas que podem influenciar a realização de novas pesquisas, possibilitando uma avaliação crítica e síntese de dados em seu produto final (CRONIN; GEORGE, 2023).

Esta pesquisa é considerada como estudo secundário por se apropriar dos estudos primários como fonte de investigação e dados. Trata-se de um método direcionado a responder uma pergunta acerca de uma inquietação ou demanda específica (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014).

A revisão do tipo integrativa segue as seguintes etapas: elaboração da questão norteadora da pesquisa e definição do tema; estabelecimento dos critérios de exclusão e inclusão dos estudos para compor a amostragem; extração de dados; avaliação crítica dos estudos selecionados; interpretação dos resultados; apresentação da síntese de informações e revisão (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014).

Elaboração da pergunta de pesquisa

Formulou-se a questão norteadora por meio da técnica PICo, em que o “P” corresponde aos participantes, “I” de fenômeno de interesse e “Co” ao contexto do estudo. Essa técnica permite organizar os elementos de uma pesquisa para melhor estruturar as perguntas. Dessa forma, com a técnica PICo, construiu-se a seguinte questão: “Qual a importância dos cuidados de enfermagem a criança com Diabetes Mellitus tipo 1? E a percepção familiar acerca dos cuidados”. Considera-se a seguinte estrutura: População – Crianças com Diabetes Mellitus tipo 1; Interesse – Cuidados de enfermagem e percepção familiar; Contexto – Assistência de saúde.

Busca nas bases de dados

Para a localização dos estudos foram definidos descritores controlados e não controlados de acordo com a técnica utilizada, sendo consultado no *Medical Subject Headings* (Mesh) e nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), apresentado no **quadro 1**.

Quadro 01. Descritores controlados e não controlados utilizados na busca dos estudos nas bases de dados.

Descritores controlados	DeCS	MeSH	Descritores não controlados (DeCS/ MeSH)
P	Crianças;	Child	Não aplicado*
I	Cuidados de enfermagem	Nursing Care	Assistência de Enfermagem; Atendimento de Enfermagem; Cuidado de Enfermagem; Gestão da Assistência de Enfermagem; Sistematização da Assistência de Enfermagem/ Nursing Assistance; Nursing Care; Nursing Care; Nursing Care Management; Systematization of Nursing Care
Co	Diabetes Mellitus tipo 01	Diabetes Mellitus type 1	Diabetes Autoimune; Diabetes do Tipo 1; Diabetes Mellitus 1 Dependente de Insulina; Diabetes Mellitus com Tendência à Cetose; Diabetes Mellitus de Início na Juventude; Autoimmune diabetes; Type 1 Diabetes; Insulin-Dependent Diabetes Mellitus 1; Diabetes Mellitus with a Tendency to Ketosis; Early Onset Diabetes Mellitus

Legenda: * não aplicado pois já se obteve o quantitativo suficientes de pesquisas.

Fonte: Autoria própria (2023).

A busca se deu nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) via PubMed. Durante o período de 2017 a 2023. Os descritores foram combinados em cada base utilizando-se o operador de busca AND e OR (**quadro 2**) combinando os descritores aos pares e todos ao mesmo tempo, até que fossem recuperados

artigos suficientes. A expressão de busca de cada base de dados pode ser observada no **quadro 2**.

Quadro 02. Expressão de busca das bases de dados.

Bases de dados	Expressão de busca
MedLine/PubMed	(Child) AND (Nursing Care)) OR (Nursing Assistance)) OR (Nursing Care)) OR (Nursing Care)) OR (Nursing Care Management)) OR (Systematization of Nursing Care)) AND (Diabetes Mellitus type 1)) OR (Autoimmune diabetes)) OR (Type 1 Diabetes)) OR (Insulin-Dependent Diabetes Mellitus 1)) OR (Diabetes Mellitus with a Tendency to Ketosis)) OR (Early Onset Diabetes Mellitus)
Lilacs/BVS	(crianças) AND (cuidados de enfermagem) OR (assistência de enfermagem) OR (atendimento de enfermagem) OR (cuidado de enfermagem) OR (gestão da assistência de enfermagem) OR (sistematização da assistência de enfermagem) AND (diabetes mellitus tipo 01) OR (diabetes autoimune) OR (diabetes do tipo 1) OR (diabetes mellitus 1 dependente de insulina) OR (diabetes mellitus com tendência à cetose) OR (diabetes mellitus de início na juventude).

Critérios de inclusão e exclusão

Como critérios de inclusão estabeleceram-se: artigos publicados a partir do ano de 2017 a 2023, sem limitação de idioma, disponíveis na íntegra. Cartas ao editor, estudos teóricos e incompletos foram excluídos.

Instrumento para coleta de dados

A extração dos dados dos estudos primários foi executada com o auxílio de um instrumento próprio, contendo: título do artigo, autor, ano, país, objetivo do

estudo, delineamento da pesquisa, principais resultados e desfecho, e nível de evidência (NE).

Com relação a análise dos NE dos estudos primários, foram adotados os conceitos propostos por Melnyk e Fineout-Overholt, (2014) os quais consideram: nível I – evidências de síntese de estudo de coorte ou de estudos de caso-controle; nível II – evidências de um único estudo de coorte ou estudo de caso-controle; nível III – evidências de metassíntese de estudos qualitativos ou de estudo descritivos; nível IV – evidências de um único estudo qualitativo ou descritivo; nível V – evidências oriundas de opinião de especialistas; nível VI – evidências derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo; e nível VII – evidências oriundas de opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de especialistas.

Análise de dados

A interpretação da amostra final deu-se por meio de apresentação da síntese do conhecimento, exposto por meio da discussão a luz da literatura científica publicada.

Para a comparação das diferenças e similaridades entre as pesquisas, realizaram-se o ordenamento do material e a classificação por similaridade semântica, o que possibilitou o agrupamento dos estudos.

RESULTADOS

Como resultante da busca inicial obteve-se o quantitativo de 115.439 pesquisas, sendo nas bases Lilacs e MedLine, sendo aplicado todos os critérios de elegibilidade, resultando no final o quantitativo de 09 pesquisas, como evidenciado na **Figura 01**.

Figura 1. Fluxograma de seleção dos estudos adaptados do *Preferred Reporting Items For Systematic And Meta-Analyses* (PRISMA).

Fonte: Autores (2023).

Legenda: motivo 1* estudos de revisão ou bases secundarias.

Motivo 2* texto completo disponível de forma paga. Motivo 3*

Não referenciava a pergunta norteadora da pesquisa.

A amostra foi composta por 09 pesquisas, que foram organizadas quanto ao título do artigo, país, objetivo do estudo, delineamento da pesquisa, principais resultados e desfecho, e nível de evidência (NE) **Quadro 3.**

Quadro 3. Caracterização das pesquisas relacionadas para a construção do artigo.

TÍTULO/AUTOR/ANO	PAÍS	OBJETIVO	DELINEAMENTO DA PESQUISA	PRINCIPAIS RESULTADOS
The Care Demands of Children with Type 1 Diabetes Mellitus. Okido <i>et al.</i> 2017.	Brasil	Conhecer a experiência de famílias no cuidado às crianças com Diabetes Mellitus tipo 1.	Estudo descritivo e exploratório	O tema vivenciado às equipes de apoio empíricas das famílias pode permanecer na literatura
Children and adolescents with type 1 diabetes in Australasia: An online survey of model of care, workforce and outcomes. Bock <i>et al.</i> 2019.	Austrália	Levantar o modelo de atendimento e força de trabalho que gerencia crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 (DM1) na Australásia, juntamente com os resultados glicêmicos	Estudo descritivo	Esta pesquisa força de trabalho de trabalho DM1 da Austrália até com profissionais de saúde para melhorar o reconhecimento

				últim anos
Assessing allied health-care professional time in pediatric type 1 diabetes: associations with clinical factors, technology and social determinants. Clarke <i>et al.</i> 2020	Canadá	avaliar os fatores clínicos e sociais associados ao tempo de HCP não médico em uma prática pediátrica de DM1	Estudo descritivo	os inves iniciã educ trein em i subc cont insul tenh cons noss resu suge eles uma dimi tem clínic do te
A criança com diabetes Mellitus Tipo 1: a vivência do adoecimento. Aguiar <i>et al.</i> 2021	Brasil	Identificar os principais desafios enfrentados pelas crianças com diabetes mellitus de tipo 1 e descrever as suas estratégias de sobrevivência.	Estudo qualitativo realizado por meio de entrevista semi-estruturada com crianças de 8 a 11 anos com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1	Obse o pro enfre da d ocor difer cada No e parti apoi famí

				com com com profi saúc fund nest
Therapeutic toy in primary care: contributions for the systematization of nursing care. <i>Pedrinho et al. 2021.</i>	Brasil	analisar o papel do brinquedo terapêutico como ferramenta para o diagnóstico de enfermagem no contexto da assistência à criança com diabetes.	um estudo qualitativo de casos múltiplos realizado com crianças diagnosticadas com Diabetes mellitus tipo 1 e residentes no interior do Paraná.	a uti brinc teraç dran pern criar dem perc doer cuid reali:
Evaluation of a province-wide type 1 diabetes care plan for children in the school setting. <i>Evans- Atkinson et al, 2021.</i>	Canadá	Identificar as percepções de segurança e eficácia de um plano provincial de cuidados escolares para a diabetes tipo 1	Estudo descritivo transversal	Nest forn infor valio mell cuid pres criar diab nas inclu apoi maic indiv dos

				a um inteç tecn diab amb esco
Diabetic Ketoacidosis in Children May Lead to Cognitive Impairment. Myers et al. 2021.	Estados Unidos	Avaliar a relação entre a cetoacidose diabética e os comprometimentos na saúde infantil	Estudo descritivo	A ed pacie pais para que pacie pedi man dosa adec insul cont nívei glicc
The role of nurses in taking care of children with type 1 diabetes. Dai <i>et al</i> , 2022.	China	Avaliar o papel dos enfermeiros na prestação de cuidados a crianças com diabetes tipo 1	Estudo descritivo	Os e pode uma inest gest doer enfne desa a-dia
Care and Safety of Schoolchildren with Type 1 Diabetes	Grécia	Investigar a percepção dos pais sobre o cuidado e a	Estudo transversal	A pre diári enfe

Mellitus: Parental Perceptions of the School Nurse Role. Drakopoulou <i>et al.</i> 2022.		segurança de seus filhos com DM1 na escola		esco esco o ab: melt o de: esco melt man diab esco DM1
--	--	--	--	--

Fonte: Autores (2023)

DISCUSSÃO

A efetividade das ações da equipe de enfermagem esta diretamente relacionada a algumas variáveis. Os autores Clarck *et al* (2019) e Dai *et al* (2022), evidenciaram em suas pesquisas que o tempo prolongado de contato com as crianças com diabetes mellitus tipo 1 foi o principal fator relacionado a promoção de bem-estar durante a internação hospitalar, sendo esse tempo prolongado de contato atribuídos aos profissionais da equipe de enfermagem. Quando relacionados a fatores estressantes como terapias infusionais de insulina, a equipe de enfermagem se caracterizou como fator crucial na diminuição dos agravantes relacionados aos aspectos emocionais e físicos dos pacientes.

As informações supracitadas forma também evidenciadas na pesquisa realizada por Bock e colaboradores (2019), no qual foi caracterizado que dentro das equipes multidisciplinares, a enfermagem possui uma maior carga horaria em contato direto com os pacientes, além de serem responsáveis por ações e procedimentos, como as terapias de bomba de insulina, educação em saúde acerca das medicações e controle glicêmico, apontar os principais meios profiláticos de agravos e quais os principais agravos, além de monitorização

constante dos aspectos fisiológicos, emocionais e metabólicos das crianças com DM1.

Dentre as alternativas para minimizar os estresses relacionados ao desenvolvimento da patologia e processo de internação, algumas ações são desempenhadas pela enfermagem. De acordo com o autor Pedrinho *et al* (2021), como alternativa a implementação de um cuidado humanizado, a brinquedoterapia surge como uma alternativa efetiva. As atividades auxiliadas por brinquedos auxiliam no vínculo entre profissionais e pacientes, além de possibilitarem que as crianças expressem suas verdadeiras emoções e percepções acerca da terapêutica implementada, sendo também fundamental na adesão dos familiares aos processos de cuidados.

As variáveis relacionadas ao declínio nos aspectos físicos e metas das crianças com DM1 são inúmeras, e afetam diretamente no ambiente familiar. Aguiar e colaboradores (2021) evidenciam que as principais dificuldades das crianças e familiares se aplicam a rotina de cuidados, como as aplicações de insulina e dieta, o que tende por atingir todo o convívio familiar. O medo de complicações relacionadas a patologia também se caracterizou como fator importante.

Como fatores atenuantes as complicações no convívio familiar em decorrência da rotina crônica de cuidados a criança com DM1, a educação em saúde se torna uma opção efetiva. Meyers *et al* (2021), constata em sua pesquisa que o processo de educação em saúde desenvolvido pela equipe de enfermagem aos membros da família é uma alternativa efetiva no combate a sentimentos negativos, como o medo, educação em saúde que perpassa por informações relacionadas ao tratamento, sinais e sintomas e prevenção de complicações, informações que iram proporcionar um melhor convívio e tratamento dentro dos domicílios.

Em conformidade com as informações supracitadas, os autores Evans-Etkinson *et al* (2021) e Drakopoulou e colaboradores (2020), enfatizam que o processo de educação em saúde transpassa o ambiente hospitalar e domiciliar, sendo fundamental também nas escolas, trazendo ainda mais tranquilidade aos familiares. É evidenciado que o enfoque dos cuidados nas crianças com DM1 e a

inclusão familiar em todo o processo educativo, promove as famílias uma melhor percepção acerca dos cuidados de enfermagem e por consequência uma maior segurança ao paciente (OKIDO *et al.* 2017).

Como principal limitação da pesquisa aponta-se a pouca quantidade de estudos evidenciassem além das ações de enfermagem, como também os aspectos familiares.

CONCLUSÃO

As pesquisas evidenciaram que as ações de enfermagem estão disponíveis de forma ampla em todos os ambientes hospitalares, domiciliares, como também em ambientes relacionados a atenção primária em saúde, como as escolas. Sendo a classe profissional como maior carga horaria em convívio com as crianças com DM1.

As principais praticas evidenciadas foram o cuidado humanizado relacionado a brinquedoterapia, terapias de bomba de insulina, educação em saúde acerca das medicações e controle glicêmico, apontar os principais meios profiláticos de agravos e quais os principais agravos, além de monitorização constante dos aspectos fisiológicos, emocionais e metabólicos das crianças com DM1. Com relação a percepção familiar acerca dos cuidados, a educação em saúde foi a principal ação atenuante a eventos estressores no campo familiar.

Ademais, faz-se necessário novas pesquisas evidenciando com um maior enfoque as ações familiares e seus declínios, a exemplo a qualidade de vida.

REFERENCIAS

ANAD – Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. Disponível em: <<https://www.anad.org.br/>>. 2022.

AGUIAR, G.B .et al. A criança com diabetes Mellitus Tipo 1: a vivência do adoecimento. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 55, 2021.

BARBOSA, Rafaela Bonfim; TRINDADE, Tatyale Aquino Nery. Assistência de enfermagem à criança e à família diante o enfrentamento ao diabetes mellitus. 2023.

CLARKE, A.B.M et al. Assessing allied health-care professional time in pediatric type 1 diabetes: associations with clinical factors, technology and social determinants. **Canadian journal of diabetes**, v. 44, n. 5, p. 387-393, 2020.

CRONIN, Matthew A.; GEORGE, Elizabeth. The why and how of the integrative review. **Organizational Research Methods**, v. 26, n. 1, p. 168-192, 2023.

DA SILVA, L.V. et al. Perfil de crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES) na atenção domiciliar. **Comunicação em Ciências da Saúde**, v. 33, n. 04, 2022.

DAI BD. *et al.* The role of nurses in taking care of children with type 1 diabetes. **Alternative therapies in health and medicine**, v. 28, n. 1, p. 107-113, 2022.

DE BOCK, M. et al. Children and adolescents with type 1 diabetes in Australasia: An online survey of model of care, workforce and outcomes. **Journal of paediatrics and child health**, v. 55, n. 1, p. 82-86, 2019.

DE CASTRO, R.M.F.et al. Diabetes mellitus e suas complicações-uma revisão sistemática e informativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 1, p. 3349-3391, 2021.

DRAKOPOULOU, M.et al. Care and Safety of Schoolchildren with Type 1 Diabetes Mellitus: Parental Perceptions of the School Nurse Role. In: **Healthcare**. MDPI, 2022. p. 1228.

ERCOLE, F. F; MELO, L. S; ALCOFORADO, C. L.G.C. Revisão integrativa versus revisão sistemática. **Reme: Revista Mineira de Enfermagem**, v. 18, n. 1, p. 09-11, 2014.

EVANS-ATKINSON, T.et al. Evaluation of a province-wide type 1 diabetes care plan for children in the school setting. **Canadian Journal of Diabetes**, v. 45, n. 1, p. 15-21, 2021.

GRECO-SOARES, Juliana Prytula; DELL'AGLIO, Débora Dalbosco. Adesão ao tratamento em adolescentes com diabetes mellitus tipo 1. **Psicologia, Saúde e Doenças**, v. 18, n. 2, p. 322-334, 2017.

MOURA, D.J. M.et al. Construção de cartilha sobre insulinoterapia para crianças com diabetes mellitus tipo 1. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 70, p. 7-14, 2017.

MYERS, S. R. et al. Diabetic Ketoacidosis in Children May Lead to Cognitive Impairment. 2021

NEVES, C. et al. Diabetes Mellitus Tipo 1. **Revista Portuguesa de Diabetes**, v. 12, n. 4, p. 159-167, 2017.

OKIDO, A.C.C.et al. Care demands of children with type 1 Diabetes Mellitus. **Escola Anna Nery**, v. 21, 2017.

PEDRINHO, L.R.et al. Therapeutic toy in primary care: contributions for the systematization of nursing care. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 30, 2021.

SALES-PERES, S.H.C. et al. Estilo de vida em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1: uma revisão sistemática. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 21, p. 1197-1206, 2016.

¹<https://orcid.org/0000-0003-2773-9350>

²<https://orcid.org/0000-0001-6412-7164>

³<https://orcid.org/0009-0002-6759-7449>

⁴<https://orcid.org/0000-0003-4221-1036>

⁵<https://orcid.org/0000-0002-2122-2505>

⁶<https://orcid.org/0000-0002-8281-0132>

⁷<https://orcid.org/0000-0001-8295-688X>

⁸<https://orcid.org/0000-0001-5674-1906>

⁹<https://orcid.org/0000-0001-6976-8710>

¹⁰<http://orcid.org/0000-0002-8254-0515>

¹¹<https://orcid.org/0000-0003-4462-3886>

¹²<https://orcid.org/0000-0003-1503-867X>

¹³<https://orcid.org/0000-0001-8402-578X>

¹⁴<https://orcid.org/0000-0002-5881-8977>

¹⁵<https://orcid.org/0000-0002-9444-7828>

¹⁶<https://orcid.org/0000-0003-0786-9772>

¹⁷<https://orcid.org/0000-0002-5444-5107>

¹⁸<https://orcid.org/0009-0008-1766-9954>

¹⁹<https://orcid.org/0009-0007-6659-9190>

²⁰<https://orcid.org/0000-0001-5045-8552>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil